
**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ИММУНИТЕТОМ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ****Исмоилов Умирбек Улугбек угли***Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета*

Аннотация: В данной статье рассматривается институт уголовно-правового иммунитета в контексте национального и международного права, акцентируя внимание на его значении для защиты прав человека и реализации общественных интересов. Обсуждаются привилегии, предоставляемые носителям иммунитета, включая нынешних и бывших президентов, а также кандидатов в президенты Узбекистана. Законодательство страны, включая Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливает особые процедуры для привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Также анализируются иммунитеты депутатов Олий Мажлиса, подчеркивая их неприкосновенность и ограничения на уголовное преследование без согласия соответствующих органов.

Ключевые слова: иммунитет, уголовно-процессуальные аспекты, лица, задержание, возбуждение уголовного дела, должностные лица.

Практика применения иммунитета при задержании может быть разной. В некоторых случаях задержанные могут злоупотреблять своим статусом и использовать его для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Например, дипломаты могут скрывать за своим статусом преступную деятельность.

Однако, в некоторых случаях, права задержанных могут быть нарушены.

Например, задержанный может быть подвергнут физическому насилию или пыткам. В таких случаях необходимо обеспечить процессуальные гарантии для задержанного.

Для обеспечения процессуальных гарантий можно использовать различные механизмы: предоставление доступа к адвокату, проведение медицинского осмотра, контроль за условиями содержания задержанного и др.

Например, в США существует практика "Miranda warning", которая заключается в том, что задержанный должен быть проинформирован о своих правах перед допросом. Это позволяет задержанному осознать свои права и не допустить нарушения процессуальных гарантий. Правило Миранды – это правовой принцип, установленный Верховным судом США в решении дела *Miranda v. Arizona* в 1966 году. Согласно этому правилу, любое лицо, задержанное полицией и подвергаемое допросу, должно быть проинформировано о своих конституционных правах, включая право на молчание и право на адвоката. Это информирование должно быть предоставлено до начала допроса. Сущность правила Миранды заключается в том, чтобы защитить права задержанных лиц и предотвратить возможность использования против них незаконно полученных доказательств. Если полиция не предоставляет задержанному информацию о его правах в соответствии с правилом Миранды, то любые показания, полученные в результате допроса, могут быть признаны недопустимыми в суде. Правило Миранды является одним из основных элементов американской системы уголовного правосудия и имеет важное значение для защиты конституционных прав граждан.

Также в Европейском Союзе существует Директива о праве на доступ к адвокату, которая гарантирует задержанному право на юридическую помощь и предоставление адвоката. Директива о праве на доступ к адвокату – это правовой акт Европейского Союза, принятый в 2013 году. Директива

устанавливает минимальные стандарты для обеспечения права на доступ к адвокату в уголовных делах во всех странах-членах ЕС. Согласно директиве, задержанным лицам должно быть обеспечено право на доступ к адвокату с момента задержания и до окончания уголовного процесса. Адвокат должен быть независимым и иметь возможность свободно общаться с задержанным без присутствия полиции или других органов правопорядка. Директива также устанавливает право задержанного на конфиденциальность общения с адвокатом и запрещает использование любых доказательств, полученных в результате нарушения этого права. В целом, директива о праве на доступ к адвокату направлена на обеспечение справедливого и эффективного уголовного процесса и защиту прав задержанных лиц в ЕС.

Важно отметить, что обеспечение процессуальных гарантий для задержанных, пользующихся иммунитетом, не должно противоречить законодательству и не должно приводить к тому, что преступники избегают уголовной ответственности.

Также необходимо использование отпечатков пальца при задержании лиц с иммунитетом может быть одним из механизмов контроля за действиями правоохранительных органов. Это позволит установить, кто был ответственен за задержание и обеспечить ответственность за возможные нарушения прав задержанных лиц. Однако, необходимо учитывать, что использование отпечатков пальца может нарушать права на конфиденциальность и приватность. Поэтому, необходимо разработать законодательство, которое бы регулировало использование отпечатков пальца при задержании лиц с иммунитетом и защищало их права на конфиденциальность и приватность.

Кроме того, необходимо обеспечить доступ задержанных лиц к адвокату и медицинской помощи, чтобы гарантировать их права на защиту и достойное обращение. Также, необходимо создать механизмы контроля за действиями

правоохранительных органов и привлечения должностных лиц к ответственности за нарушения прав задержанных лиц.

В целом, использование отпечатков пальца при задержании лиц с иммунитетом может быть одним из механизмов контроля за действиями правоохранительных органов, но необходимо учитывать возможные нарушения прав на конфиденциальность и приватность, а также обеспечивать доступ задержанных лиц к адвокату и медицинской помощи и создавать механизмы контроля за действиями правоохранительных органов.

Страны Европейского союза планирует ввести универсальную форму печатного уведомления о правах задержанных. То есть, при задержании лица ему вручается лист с правами, которыми он обладает. При задержании лица будут в шоковом состоянии, и им не до слов сотрудников будет. Поэтому мы тоже считаем целесообразным применить на практике такой способ ознакомления с правами при задержании.

Помимо вышеназванных предложений, нам думается целесообразным выработать такие механизмы обеспечения процессуальных гарантий лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, как проверка законности задержания, лицо, пользующееся иммунитетом, должно быть задержано в соответствии с законами и процедурами, установленными для задержания других лиц. А также необходимо соблюдение сроков содержания под стражей и условия задержания, которые соответствуют его статусу и не нарушают его прав. И самое главное, необходимо обеспечить справедливый судебный процесс, включая право на защиту, доказательства и право на апелляцию.

Мы считаем, что нужно регулярно проводить мониторинг и оценку соблюдения прав задержанных лиц с иммунитетом и принимать меры по устранению выявленных нарушений.

Помимо вышеприведенных предложений, думается нужным включить в

УПК РУз главу новую главу в Раздел 13 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Узбекистан, которая будет регулировать судопроизводство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, обладающих иммунитетом и привилегиями. Кроме того, мы предлагаем внести статью, в которой будет определен перечень лиц, на которых распространяется особый порядок производства, основываясь на проведенном исследовании данной работы.

Таким образом, нами было выдвинуто предложение о внедрении в систему национального законодательства Республики Узбекистан Правило Миранды, который гарантирует права задержанных лиц в США, сущность которого заключается в том, что, если полиция арестовывает кого-то, она должна сообщить ему о его праве на молчание и на адвоката. Нам думается, что применив этот закон в уголовно-процессуальном законодательстве нашего государства, мы сможем защитить права отдельной категории лиц, пользующихся иммунитетом при задержании и предотвратить принуждение к показаниям.

А также мы предложили принять закон аналогичный Директиве о праве на доступ к адвокату в странах Европейского союза, который будет определять, что адвокат должен быть доступен в любое время, когда это необходимо, и что задержанные лица должны быть проинформированы о своих правах на доступ к адвокату. Кроме того, директива требует, чтобы адвокаты имели доступ к своим клиентам в конфиденциальной обстановке, чтобы обеспечить защиту конфиденциальности и независимости адвоката-клиента. Директива также предоставляет ряд гарантий для тех, кто не может позволить себе оплатить услуги адвоката, включая право на бесплатную юридическую помощь в некоторых случаях.

Одно из значимых предложений – это использование отпечатков пальцев

лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, которое позволит нам в первую очередь, статус задержанного лица, и во-вторых, обеспечит нам прозрачность работы правоохранительных органов.

Помимо этого, мы считаем, что при задержании необходимо вручать задержанным печатное уведомление об их правах, так как в то время они будут испытывать шоковое состояние, и устное уведомление не будет достаточным. Европейский союз также рассматривает этот проект.

В целях приведения уголовно-процессуального законодательства о процессуальных гарантиях прав лиц, пользующихся иммунитетом при задержании, в соответствие с международно-правовыми нормами рекомендуется внести вышеуказанные предложения в действующую редакцию Уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан.

А также наша рекомендация о включении новой главы в УПК РУз по производству дел касательно отдельной категории лиц, где будут приведен конкретный перечень лиц, пользующихся иммунитетом при производстве уголовного процесса, и порядок проведения следственных действий в отношении них, считается необходимой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об основных гарантиях деятельности Президента Республики Узбекистан» г. Ташкент 25 апреля 2003 г., № 480- II.
2. Избирательный Кодекс Республики Узбекистан г. Ташкент 26.06.2019 г., № 03/21/670/0089
3. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 704-II

-
4. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» г. Ташкент, 2 декабря 2004 г., № 706-II
 5. Закон Республики Узбекистан «О судах» г. Ташкент, 14 декабря 2000 г., № 162-II
 6. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» г. Ташкент, 29 августа 2001 г., № 257-II
 7. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» г. Ташкент, 16 сентября 2016 г., № ЗРУ-407
 8. Закон Республики Узбекистан «Об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмане)» г. Ташкент, 27 августа 2004 г., № 669-II
 9. Закон Республики Узбекистан «Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства» г. Ташкент, 29 августа 2017 г., № ЗРУ-440
 10. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» г. Ташкент, 25 декабря 1998 г., № 721-I
 11. Закон Республике Узбекистан «Об адвокатуре» г. Ташкент, 27 декабря 1996 г., № 349-I
 12. Закон Республики Узбекистан «О Счетной Палате Республики Узбекистан» г. Ташкент, 1 июля 2019 г., № ЗРУ-546